

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnal

Научно-практический журнал “Кооперация”

Scientific-practical journal “Cooperation”

Jurnal 2005-ci ilin yanvar ayından çıxır.
№ 3 (54)-2019

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN KOOPERASIYA UNİVERSİTETİ

Redaksiya heyəti:

i.e.d., prof. Eldar QULİYEV (**baş redaktor**)
i.e.d., prof., Əməkdar elm xadimi, Bəyalı ATAŞOV
(**baş redaktorun müavini**)

i.e.d., prof. AMEA-nın həqiqi üzvü Ziyad SƏMƏDZADƏ
i.e.d., prof. AMEA-nın müxbir üzvü Əli NURİYEV
r.e.d., prof. AMEA-nın müxbir üzvü Əminə SADIQOV
i.e.d., prof. Eldar İBRAHİMOV
i.e.d., prof. İsa ALIYEV

i.e.d., prof. Gəncəli GƏNCİYEV
i.e.d., prof. Amil MƏHƏRRƏMOV
c.e.d., prof. Zəhid MƏMMƏDOV
i.e.d., prof. Rəsul BALAYEV
i.e.d., prof. Namiq TAĞIYEV
i.e.n., dos. Tahir ŞÜKÜROV
i.e.n., dos. Elsevər KƏRİMOV
(**məsul redaktor**)

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 15 mart 2005-ci il tarixdə №1250 ilə qeydə alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 6 iyul 2012-ci il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə İqtisadiyyat elmləri üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Redaksiyanın ünvanı:

AZ1106, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Nəcəf Nərimanov küçəsi 93.
tel: 562-25-43, 562-74-24, faks: (+99412) 5614134
e.mail: aku1964@mail.ru
info@aku.edu.az
web: www.aku.edu.az

Materiallarımızdan istifadə olunarkən jurnala istinad etmək vacibdir.
Tirajı 300 ədəd

*Texniki redaktor: Əhməd ZİYƏDDİNOĞLU
Kompüter və dizayn: Hacı İSMAYILOV*

“AZƏRİTTİFAQ”

AZƏRBAYCAN KOOPERASIYA UNİVERSİTETİ

KOOPERASIYA
elmi-praktiki jurnal

№3 (54)-2019

ISSN 2218-91-49

MÜNDƏRİCAT

I BÖLMƏ

AQRAR PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ

<i>Məhərrəm Cəlal oğlu HÜSEYNOV, Elçin Arif oğlu SALAHOV</i> Kənd təsərrüfatında "məhsuldarlıq paradoksu" və kooperasiyanın zəruriliyi.....	5
<i>Aytən Kifayət qızı KƏRİMLİ</i> Aqro-sənaye klasterlərinin iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi.....	13
<i>Mahir Tapdıq oğlu ABBASZADƏ</i> Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar sahənin modernləşməsi məsələləri.....	21
<i>Əbdülrəhim Əbdülrəhman oğlu DADAŞOV</i> Fermə təsərrüfatlarının istehsal və ixracına vergi güzəştlərinin təsiri.....	28
<i>Ruhiyyə Məntiq qızı QƏMBƏROVA</i> Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafının əsas istiqamətləri.....	37
<i>Hikmət Firdovsi oğlu SƏLİMOV</i> Aqrar-sənaye klasterlərinin yaradılmasının konseptual əsasları.....	43
<i>Vüsal Nizami oğlu SEYİDƏLİYEV</i> Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının sosial-iqtisadi aspektləri.....	51

II BÖLMƏ

SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFI VƏ İNOVASİYALAR

<i>Qəzənfər Salman oğlu SÜLEYMANOV, Gülər Nazim qızı QULİYEVƏ</i> Azərbaycanda kimya sənayesinin strateji inkişafında dünya təcrübəsindən istifadə yolları.....	56
<i>Murad Zahid oğlu TAĞIYEV</i> Azərbaycan sənayesinin ölkə iqtisadiyyatında yeri.....	63
<i>Mehriban Hidayət qızı HƏSƏNOVA, Validə İsa qızı SALIYEVƏ, Aygün Alim qızı HACIYEVƏ</i> İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasında kiçik və orta sahibkarlığın rolu.....	69
<i>Mehparə Səttər qızı ORUCOVA</i> İxrac potensialı və Azərbaycanda sənaye məhsulları istehsalının konsentrasiyası.....	76
<i>Конул Салман кызы АБДУЛЛАЕВА</i> Принципы формирования инвестиционных проектов в нефтяной промышленности Азербайджана.....	83

<i>Bəxtiyar Vəli oğlu İSMAYILOV</i> Azərbaycanın toxuculuq sənayesi müəssisələrinin innovativ inkişafının təşkilati-iqtisadi aspektləri.....	89
<i>Şöhrət İzzət qızı ƏLİYEVƏ</i> Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda tekstil sənayesinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.....	95
<i>Yusif Ariz oğlu AĞAYEV</i> Müasir müəssisə və təsərrüfat subyektlərinin innovativ inkişafının əsasları.....	100
<i>Günəl İntizam qızı CABBAROVA</i> İnvestisiya cəlb ediciliyi və bu sahədə əlverişli mühitin yaradılması.....	106

III BÖLMƏ

MALİYYƏ, KREDİT, BANKLAR VƏ İNVESTİSIYA MƏSƏLƏLƏRİ

<i>Novruzə Qeyis qızı ADİLOVA, Səadət Elman qızı ƏHMƏDOVA</i> Azərbaycan respublikasında investisiya fəaliyyəti və məşğulluq problemi.....	112
<i>Xavər Abdülməcid qızı HÜSEYNOVA</i> Korporativ münasibətlərin formalaşmasında maliyyə-uçot məlumatlarının optimallaşdırılması istiqamətləri.....	118
<i>Şadiyyə Mail qızı AMANOVA</i> Azərbaycanda kredit bazarının müasir vəziyyəti və inkişaf xüsusiyyətləri.....	124
<i>Cəmilə Şakir qızı OCAQLI</i> Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında kommersiya banklarının rolu.....	132
<i>Könül Asif qızı MİRHEYDƏROVA</i> Azərbaycanda maliyyə bazarlarının formalaşması problemləri.....	137
<i>İlhamə Valeh qızı QASIMOVA</i> Audit konsepsiyasının əsasları və onun inkişaf xüsusiyyətləri.....	140

IV BÖLMƏ

DÜNYA İQTİSADİYYATI

<i>Vasif Balaxan oğlu HƏZİYEV</i> İqtisadi qloballaşma dünya iqtisadiyyatının əsas tendensiyası kimi.....	148
<i>Cavanşir Əziz oğlu MAHMUD</i> Əmtənin əsas və əlavə xüsusiyyətləri və onların beynəlxalq rəqəət qabiliyyətinin təmin edilməsində rolu.....	155

UOT: 336.717:336.7.4

Nurlan Elşən oğlu HACIZADƏ
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun magistri

ÜMUMDÜNYA BANKLARARASI MALİYYƏ TELEKOMMUNİKASIYA ŞƏBƏKƏSİ: ÜSTÜNLÜKLƏR VƏ RİSKLƏR

Xülasə

Məqalədə Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Şəbəkəsi (SVİFT) təşkilatı strukturu, infrastruktur özəlliyi, xidmət standartları, onun müasir dünya maliyyə bazarında mühüm bir alətə çevrilməsini şərtləndirən hadisələr tədqiq edilərək, yeni qlobal çağırışlar baxımından üstün və zəif cəhətləri qiymətləndirilmiş və təsnifatlandırılmışdır. Burada həmçinin Azərbaycanın SVİFT şəbəkəsinə inteqrasiyası üzrə yaradılan ödəniş sistemlərinin rolu və əhəmiyyəti də təhlil edilmiş, qlobal sistemə müdaxilə ilə bağlı yaranacaq risklər qiymətləndirilərək yeni qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə inkişafını səciyyələndirən cəhətlər müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: SVİFT şəbəkəsi, ödəniş sistemi, maliyyə, AZİPS, XÖHKS, banklararası münasibətlər, blokçeyn.

Giriş

Maliyyə infrastrukturunun ayrılmaz hissəsi olan beynəlxalq ödəniş şəbəkələrinin fəaliyyət səmərəliliyi və sistem mükəmməlliyi bütün dünya ölkələri üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bu sırada ötən əsrin 70-ci illərində təşəkkül tapmış Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Sistemi - SVİFT-in rolu isə hələ də əvəzəlməz olaraq qalır. Həmin maliyyə-bank fenomeninin xarakterik cəhətləri, beynəlxalq ödəniş sistemindəki öncül mövqeyi, keyfiyyətliliyi, təkmilliyi və digər bu kimi spesifik xüsusiyyətləri onu daim tədqiqat mövzusunə çevirərək, elmi araşdırma aktuallığında saxlayır. Bundan irəli gələrək, təqdim olunan məqalədə SVİFT-in yaranışı, keçdiyi inkişaf yolu, təşkilatı strukturu və infrastruktur özəlliyi, standartları, xidmətlər şəbəkəsi çeşidi, üstün və zəif cəhətləri yeni qlobal çağırışlar baxımından qiymətləndirilir və təhlil edilir. Məqalədə həmçinin Azərbaycanda Milli ödəniş sisteminin inkişafı istiqamətində aparılan islahatlar da dəyərləndirilir, ölkənin SVİFT şəbəkəsinə inteqrasiyasından faydalanma, onunla bağlılıqda yaradılan AZİPS və XÖHKS sistemlərinin əhəmiyyəti və bu sferada təsisatlandırılan digər institusional quruluşlar, telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin icrası məqsədilə hazırlanmış "2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı"nın müvafiq sahənin inkişafına təsiri və digər aidiyyətli məsələlər də tədqiq olunur. Məqalədə əsas aksentlərdən biri də SVİFT şəbəkəsinə müdaxilənin və onun xidmətlərinin hər hansı bir ölkəyə qarşı dayandırılması ilə bağlı yaranacaq risklərin qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir. Bundan başqa, SVİFT şəbəkəsinin daim inkişafda olması, hazırda şəbəkə tərəfindən daha təkmil "SWIFT gpi" innovasiyasının tətbiqi, onun çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınmasında, maliyyə terrorçuluğu ilə mübarizədə effektivliyi, eyni zamanda burada məlumatların saxlanması vasitəsi, müqavilələrin və sövdələşmələrin, həmçinin tranzaksiyaların rəqəmsal reyestri "Blokçeyn" texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti üzrə təhlili və qiymətləndirmələr də aparılmışdır.

Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Sisteminin təşəkkülü və infrastruktur özəlliyi

Ötən əsrin ikinci yarısından başlayan beynəlxalq ticarətdə coşqun inkişaf templəri bank əməliyyatlarının kəskin artımı ilə müşayiət olundu. Belə vəziyyət banklararası münasibətlərdə maliyyə informasiyası mübadiləsinin ənənəvi poçt və teleqraf vasitəsi ilə aparılmasında çətinliklər yaratdı və sistem yenidənqurmasını gündəmə gətirdi. Bu sırada avtomatlaşmanın tətbiqi müəy-

Эльмар Рагиб оглы ДАДАШЕВ

Роль сзз на современном этапе экономического развития бизнес-климата в Азербайджане.....160

Nurlan Elşən oğlu HACIZADƏ

Ümumdünya banklararası maliyyə telekommunikasiya şəbəkəsi: üstünlüklər və risklər.....167

V BÖLMƏ İQTİSADİYYATIN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ

Şövqi Bəhlul oğlu QULİYEV

Rəqəbətqabiliyyətli üstünlüyə malik sahələrin formalaşdırılmasının müasir xüsusiyyətləri.....175

Yunis Musa oğlu SADIQOV

Azərbaycanın liberal iqtisadiyyatın mövcud durumu və perspektivləri.....182

Yasəmən Əli qızı ƏLİYEVƏ

Sosial münaqişələrin yaranmasının əsas səbəbləri.....191

Orxan Çərkəz oğlu YUSUBOV

İqtisadi artımın təmin olunmasının nəzəri əsasları və iqtisadi inkişafın yüksəldilməsi məsələləri.....196

Aysən Rövşən qızı VƏLİBƏYLİ

İnformasiya - kommunikasiya texnologiyalarının formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri.....204

Xanlar İlqar oğlu QƏNİYEV

Müasir şəraitdə infrastruktur sistemlərin əsas inkişaf meyilləri.....210

Neman Əlişirin oğlu ŞÜKÜROV

Rabitə sistemində idarəetmə proseslərinin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması yolları...217

məsi də görünür.

SVİFT-in üzvü milli qanunvericilik hüququna uyğun olaraq beynəlxalq banklararası əməliyyatları həyata keçirmə hüququna sahib istənilən bank ola bilər. Bundan başqa SVİFT şəbəkəsinin assosiativ üzv və iştirakçılar qismində digər iki kateqoriyada da istifadəçiləri vardır [10]. Birincilər sırasında filiallar və bank-üzlərin bölmələri çıxış edirlər. Onlar səhmdarlar deyillər və cəmiyyətin işlərinin idarəedilməsi hüquqlarından kənarlırlar. İştirakçılar isə bank olmayan maliyyə institutları - broker və dillər kontorları, investisiya, klirinq və sığorta şirkətləridirlər.

Qeyd olunmalıdır ki, SVİFT şəbəkəsinin təşəkkülündə beynəlxalq maliyyə bazarları da az rol oynamamışlar. Məhz bu bazarlarda gedən meyillər beynəlxalq ödəniş sisteminin inkişafına təsir göstərmiş, onun genişliklə reallaşmasını təmin etmişlər. Maliyyə bazarlarının və bank sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsi, subyektlər arasında hesablaşmaların etibarlı aparılması optimal ödəniş sistemlərinin yaranışına zəmin olmuşdur [1, 4].

SVİFT mənfəətsiz təşkilat hesab edilir. Bu ondan irəli gəlir ki, burada əldə edilən mənfəət tamlıqla sistemin modernizasiyasına yönəlir. SVİFT-ə üzlük hər bir ölkə üçün mühümdür. Bu səbəbdəndir ki, hər bir ölkə özündə müqabil SVİFT şəbəkəsi yerləşdirir və regional müdiriyyət yaradır. Sistemə qoşulmuş hər bir bank unikal SVİFT koduna sahib olur.

SVİFT ödəniş ISO 9362 standartına uyğun olaraq bankın identifikasiya kodu - BİC (*Bank Identifier Code*) olmasını tələb edir. BIC kodu özündə hərflər və rəqəm kombinasiyası əks etdirir. Burada ardıcıl olaraq ilk 4 hərflər şifrə maliyyə təsisatını, sonrakı 2 simvol ölkəni, hərflər və rəqəmdən ibarət növbəti 2 simvol region və şəhəri və nəhayət son 3 simvol filialı göstərir. Filiallar olmadığı halda XXX simvollarından istifadə edilir [9]. Bundan başqa müvafiq əməliyyatlarda ISO 13616 standartına uyğun olaraq alıcı bankın xüsusi beynəlxalq hesab kodu - bank hesabının beynəlxalq nömrəsi - IBAN-dan (*International Bank Account Number*) istifadə olunur. Təsdiq olunmuş IBAN kodu strukturu 34 hərflər və ədəddən ibarət simvolları əhatə edir. Burada ilk 2 simvol ISO 3166-1 alpha-2 standartına uyğun olaraq, bankın yerləşdiyi ölkəni, 3-4 simvol ISO 7064 standartına uyğun olaraq, unikal IBAN ədədini, 5-8 bankın BİC kodunu və 9-34 simvollar müştərinin ölkədaxili/bankdaxili bank hesabı nömrəsini göstərir [10].

SVİFT köçürmələri əsasən xarici valyutada, xüsusən də ABŞ dolları vasitəsilə həyata keçirilir. Avropada SVİFT-dən savayı pul köçürmələrinin digər vasitələri də mövcuddur. Burdan kənardan isə SVİFT-in xidmətləri dominantdır. SVİFT-lə pul köçürmələri klirinq sistemləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. Burada hər bir sistem özünəməxsus xüsusiyyətə malikdir. Həmin ödəniş sistemləri daxili və beynəlxalq olmaqla, iki yerə ayrılır. Burada bir gerçəklilik də diqqət yetirməyimiz lazımdır: əksəriyyət təşkil edən müştərilərin - sadə vətəndaşların şəbəkədə kiçik şəxsi tranzaksiyaları SVİFT-də dolayısı ilə iştirak edir. Bu tranzaksiyalar bir qayda olaraq, müştərisi olan banklar və ya sahibləri olduğu "Visa" və "Mastercard" kimi onlayn sistemli kartlar vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu o deməkdir ki, müvafiq İnternet mağazalar vasitəsi ilə ədədi alış-veriş SVİFT şəbəkəsi ilə əlaqədə olmadan həyata keçirilə bilər. Lakin bu ticarət konteyner həcminə qalxarsa, SVİFT xidməti qaçılmaz olacaqdır.

Azərbaycanda SVİFT şəbəkəsi və ondan istifadənin inkişaf perspektivləri

SVİFT şəbəkəsi Azərbaycan Respublikası üçün də mühüm əhəmiyyətlidir. Burada onun platformasında iri həcmli ödənişlər üzrə yaradılmış və 2001-ci ildə istismara verilmiş Real Vaxt Rejimində Banklararası Milli Hesablaşmalar sistemi - AZİPS çıxış edir. AZİPS qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan, təcili olan iri həcmli ödənişlər üzrə hesablaşma sistemidir. Burada məlumat mübadiləsi SVİFT şəbəkəsi üzərində qurulan kriptografik müdafiə ilə təmin edilir. Həmin sistem banklararası ödənişləri real vaxt rejimində aparmağa, banklar tərəfindən likvidliyin daha çevik şəkildə idarə olunmasına imkan verir. Hazırda sistemin iştirakçıları dairəsinə Respublika Mərkəzi Bankı, Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Azəripoçt MMC və bir sıra iri kommersiya bankları daxildirlər [2, s. 159-164, 11].

Respublikada digər bu kimi xidmət 2002-ci ildə istismara verilmiş Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi - XÖHKS-dür. Onun əsas xüsusiyyətləri qabaqcıl texnologiyalar əsa-

yən rol oynasa da, problemin həllində o qədər də tutarlı olmadı. Digər tərəfdən, banklararası münasibətlərdə standartlaşmanın tam olmaması da vəziyyətə ciddi təsir etməkdə idi. Problemin həllində daha effektiv vasitələrin tapılması 1960-cı illərin əvvəllərinə təsadüf etdi. Bu zaman 60 Amerika və Avropa bankları beynəlxalq bank işində standartlaşma sisteminin yaradılması ilə bağlı apardıqları diskussiyaların nəticəsi olaraq kompyuterlərdən və müasir telekommunikasiya vasitələrindən istifadə əsasında daha etibarlı, təhlükəsiz və sürətli bank informasiyasının ötürülməsi sisteminin qurulmasına qərar verdilər. Bu qərar-təşəbbüs 1972-ci ildə rəsmi layihəyə çevrildi. 1973-cü ildə 19 ölkənin 248 bankı müştərək təsisçilik əsasında müvafiq standartlaşmalarla təmin olunan Belçika qanunvericiliyinə uyğun maliyyə məlumatlarının ötürülməsi və ödənişlərin həyata keçirilməsi üzrə banklararası yeni beynəlxalq sistem yaratdılar [8, s. 267, 9, 10]. Rəsmi olaraq Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Şəbəkəsi adlanan bu təsisat maliyyə qurumları arasında informasiya mübadiləsinə nəzarət edən beynəlxalq təşkilatdır. Qısaqca SVİFT (*SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*) kimi tələffüz olunur, "SWIFT-BIC", "BIC code", "SWIFT ID" və ya "SWIFT code" kimi kod (*şifrə*) adları ilə də tanınır. Biznes-identifikatorları olan (*BIC - Bankın identifikator kodları*) bu kodlar sadəcə "SVİFT kodlar" kimi müxtəlif bank qurumları arasında ünsiyyətin sadələşdirilməsinə xidmət edir [6, 7].

SVİFT şəbəkəsi ilə ilk tranzaksiyaların göndərişinə 1977-ci ildən başlanılmışdır. 1980-ci illərdə isə şəbəkə istifadəçilərinin, üzv ölkələr dairəsinin sürətli artımı və trafikinin genişlənməsi ilə xarakterik olmuşdur. Bu onunla baş vermişdir ki, SVİFT standartları, işgüzar və operativ məsələlərin həlli ilə bağlı müxtəlif forumlar təşkil etməklə özünün koordinasiya rolunun möhkəmləndirilməsinə nail olmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, 1980-ci ildə Honkonq və Sinqapurda SVİFT-in işinin real vaxt rejimində gerçəkləşdirilməsinə başlanılmış, 1987-ci ildə isə o, qiymətli kağızlar bazarına daxil olmuş və digər yeni əlavə xidmətlər əldə etmişdir [4, 7, s. 48-49]. İnternetin və onun ardınca müvafiq qabaqcıl texnologiyaların geniş yayılması ilə SVİFT özünün mühafizə sisteminin, kibertəhlükəsizliyinin etibarlılığını daha da artırmış və yeni xidmət layihələrinin gerçəkləşməsinə nail olmuşdur.

Hazırda 209 ölkədən 11 mindən çox maliyyə institutu, o cümlədən 1000-dən çox korporasiya təşkilatın üzvüdür. Sistem istifadəçiləri arasında məlumatların gündəlik orta dövriyyəsi 15 milyon təşkil edir. SVİFT vahid standartlar, mesajlaşma və qoşulma üsulları yaratmışdır və hər gün onun vasitəsi ilə pul köçürmələri, banklararası ödənişlər, qiymətli kağızlar üzrə milyondan çox tranzaksiyalar həyata keçirilir. Buradan il ərzində keçən ödəniş tapşırıqlarının sayı 4-6 milyard təşkil edir. Təşkilatın baş qərargahı Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində yerləşir. SVİFT hər il maliyyə industriyasının xidmətlərinə həsr olunmuş Sibos adlı xüsusi konfrans keçirir [8].

Aşağıda SVİFT əsaslı təşəkkül tapdığı vaxtdan onun müasir zamana kimi inkişafını səciyyəvləndirən cədvəl verilmişdir [10].

Cədvəl 1.

SVİFT-in inkişaf göstəriciləri (1979-2018-ci illər)

İl	Üzlərin sayı	Ölkələrin sayı	Məlumatların ötürülməsi (milyon)
1979	239	15	10
1980	2814	78	300
1990	6797	189	1060
2000	9281	209	3760
2018	11200	209	6000

Cədvəl məlumatlarının təhlili də SVİFT-in sürətli inkişaf yolu keçdiyini bir daha təsdiqləyir. Həm də bu inkişafa həmin illər ərzində baş verən global maliyyə böhranlarının ciddi təsir etmə-

sında xırda və təcili olmayan ödənişlərin klirinq sistemi ilə həyata keçirilməsidir. Burada ödənişlər çoxtərəfli klirinq prosesi ilə müəyyənləşdirilmiş təmiz mövqelər (*netto*) əsasında aparılır. Hazırda sistemin iştirakçıları dairəsinə Respublika Mərkəzi Bankı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Bankı, Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Vergilər Nazirliyi, Azərpoçt MMC, Azərbaycan İpoteka Fondu və bir sıra iri kommersiya bankları daxildir. Sistemdə hər bir ödəniş tranzaksiyasına 40 min manat məhdudiyət müəyyənləşdirilmişdir [2, 11].

AZİPS və XÖHKS sistemlərinin operatoru Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankıdır. Hər iki sistemdə bank ödənişləri sutkanın gündüz saatlarında aparılır. Burada fəaliyyət "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Haqqında", "Banklar Haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, "Azərbaycan Respublikasında banklararası mərkəzləşdirilmiş ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları"na, "Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat"a və digər prosedur qaydalara əsaslanır [12]. Hazırda, bankların əksəriyyəti cari hesablarla pul köçürmələri zamanı həm AZİPS, həm də XÖHKS sistemlərindən istifadə edir və hər bir sistemlə köçürmələrə görə müvafiq komisiyon haqq müəyyən edilmişdir.

Milli ödəniş sisteminin infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı respublikada tədbirlər davam etdirilir, yeni institusional təsisatlandırma hərəkatı həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda SVİFT vasitəsilə aparılan əməliyyatların trafik göstəriciləri dünya göstəricilərindən yüksəkdir [2, 11]. Ölkədə bu şəbəkənin funksional imkanlarının milli banklar tərəfindən səmərəli istifadəsinin təşkili məqsədilə Azərbaycan üzrə SVİFT İstifadəçilər Qrupu fəaliyyət göstərir. Həmin qrup Azərbaycan Banklar Assosiasiyası - ABA ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı həyata keçirir. Ölkədə SVİFT texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı Mərkəzi Bank tərəfindən daha modern və çevik idarəetmədə ödənişlərin real vaxt rejimində, elektron formada aparılmasını təmin edən "Hökumət Ödəniş Portalı" - HÖP yaradılmışdır. Onun infrastrukturundan istifadə etməklə, ödənişlərin qəbul edilməsi prosesi sadələşir, səhvlərin sayı minimuma enir və həmçinin ödəniş tranzaksiyalarının Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin və Vergilər Nazirliyinin daxili informasiya sistemlərində avtomatik emalı təmin olunur. Bundan başqa, Milli ödəniş sisteminin inkişafı istiqamətində aparılan islahatların daha bir məntiqi nəticəsi kimi 2016-cı ildə rezident banklar tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatların effektivliyinin artırılması üçün Banklararası Kart Mərkəzi - BKM-in istifadəyə verilməsini göstərmək olar [11].

Həmçinin vurğulanmalıdır ki, SVİFT layihələrin hazırlanması, istismara salınması və idarə edilməsi kimi xidmətlərin geniş spektrdə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə ölkədə 2001-ci ildən "Swift Engineering (Azerbaijan) Ltd" adlı şirkət fəaliyyətə başlamışdır [11]. Bu şirkət əsas kapital layihələrinin hər mərhələsini dəstəkləmək üçün enerji, proses və infrastruktur sahələrinə xidmətlərini genişləndirir.

Hazırda müştəri məmnuniyyətinin artırılması və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan bankları "SWIFT gpi" innovasiyalarına geniş girişin təmin olunması istiqamətində iş aparırlar. Bu sistemə hələlik bir dövlət təsisatı - Kapital Bank daxil olmuşdur [11]. Bu yalnız Azərbaycanda deyil, həm də bütün Cənub Qafqaz regionunda bir ilkdir.

Xüsusi ilə qeyd olunmalıdır ki, ölkədə "Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə hazırlanmış "2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı" həyata keçirilir. Bu proqramın səmərəliliklə həyata keçirilməsi ilə ölkədə rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin institusional və hüquqi bazasının gücləndirilməsi, xidmətlərin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması, biznes subyektləri və dövlət strukturları arasında nağdsız ödəniş mühtinin genişləndirilməsi, hər il 7% artmaqla, 2021-ci ildə nağdsız hesablaşmaların 17 milyard manata çatdırılması təmin olunacaqdır [9, 12].

Azərbaycanda SVİFT şəbəkəsi və ondan istifadənin inkişaf perspektivləri üzrə işlər davam etdirilir. Bununla belə, SVİFT şəbəkəsindən mühafizə olunacaq tədbirlərin də genişləndirilməsi nəzərdən qaçırılmamalıdır.

SVİFT şəbəkəsinə müdaxilə və sistemin hər hansı bir ölkəyə qarşı bağlanması nəticələri

SVİFT konfedsiallığa, xidmətlərinin bütövlüyünə və girişli olmasına səy edir. Bu sistemdə sanksiyalaşdırılmamış girişlərdən məlumatların mühafizəsi üçün nəzarət və prosedurlar mövcuddur.

SVİFT-in güclü və zəif cəhətlərini aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:

Başlıca güclü cəhətlər:

- məlumatların ötürülməsində yüksək etibarlılıq;
- sistemin daim inkişafda olması;
- təhlükəsizlik təminatları;
- məlumatların müəyyən dövr üzrə arxivləşdirilməsi;
- məlumatların itirilməsi təqdirdə bütün məsuliyyətin öz üzərinə götürülməsi;
- itkilərin müvafiq pul ekvivalentində övzlənməsi.

Başlıca zəif cəhətlər:

- kiçik və orta banklar üçün cəmiyyətə daxilolma bahalıqı;
- komisiyon haqların müxtəlifliyi və yüksək dəyərli olması;
- sistemin mürəkkəbliyi (*onun bir hissəsində baş verən nasazlığın digər hissələrinə texniki problemlər yaşatması riski*);
- sistem üzrə bütün bank əməkdaşlarının ixtisaslılığı ilə bağlı problemlər;
- inhisarçılıq və siyasi alət kimi istifadə imkanlığı.

Əlbəttə, sonuncu cəhət zəif kimi də qəbul olunmamalıdır. Bu daha çox neqativlik kimi bəyan edilməlidir. SVİFT-in səhmdar cəmiyyət quruluşuna malikliyi, Avropa İttifaqı qarşısında hesabətli olması və hər hansı bir dövlətin birbaşa nəzarətindən kənar fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, bu amil "domokl qılıncı" kimi amansızdır. Bir sıra reallaşan amillər belə bir fikrə gəlməyə əsaslar verir. Bunun bariz nümunəsi kimi, 2001-ci ilin 11 sentyabrında ABŞ-da baş verən terror hadisələrindən sonra onun Maliyyə Nazirliyinin, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin və Fövqəladə Tədqiqatlar Bürosunun sistemin maliyyə informasiyalarına giriş əldə etməsini göstərmək olar [3, 10]. Belə vəziyyət isə müştərilərin sistemin etibarlılığına münasibətində əks olunur. Bundan irəli gələrək, SVİFT müdiriyyəti sistemin bütün arxitekturasını ondan keçən hər bir məlumatın iki zonalı modeldə ehtiva edən bölgüsü rejiminə keçirmişdir [5, 10].

Bankları SVİFT şəbəkəsindən ayırdıqda əməliyyatlar İnternet, teleks və faks vasitəsi ilə aparıla bilər. Bu zaman həmin sistemlərdə mühafizə SVİFT şəbəkəsindən aşağı olacaqdır.

2012-ci ildə ABŞ-ın təzyiqləri ilə beynəlxalq sanksiyalar çərçivəsində Avropa İttifaqının qərarı ilə İran İslam Respublikası banklarının SVİFT-dən ayrılmasına göstəriş vermiş və "SUKRE" sisteminə keçid etmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, "SUKRE" bütün Amerika xalqları üçün Bolivarlı Birlik - ALBA-nın ümumi pul vahididir və həmin ölkələrin qarşılıqlı ödəniş sistemi - Valid Regional Ödəmə Sistemi də "SUKRE" adlanır [3].

Rusiya İran İslam Respublikası, Koreya Xalq Demokratik Respublikası və bir sıra Latın Amerikasının ölkələri - Boliviya, Venesuela, Kuba, Nikaraqua və Ekvadorun bu sistemlə bağlı yaşadığı acı təcrübədən irəli gələrək, maliyyə məlumatlarının ötürülməsinin alternativ sistemi - SPFS yaratmışdır. Onun əsas vəzifəsi ölkə daxilində SVİFT şəbəkəsini təkrarlayan funksiyaları həyata keçirməkdən ibarətdir. SPFS Rusiya Bankının informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin bazası əsasında formalaşır və banklararası münasibətlərdə alternativ kanal olaraq çıxış edir [5]. SPFS sistemi funksionallıq baxımından SVİFT-dən çox geri qalır. Əvvəla burada əməliyyatlar axşam vaxtı, istirahət və bayram günlərində işləmir. Xaricə göndərişdən isə söhbət belə gəldə bilməz. Bundan başqa burada bir məlumat çərçivəsində kütləvi reyestrlərin göndərişi də mümkünsüzdür.

Nəticə

Yeni global çağırışlar baxımından aparılan təhlil və qiymətləndirmələrlə bir daha müəyyən-ləşdirilir ki, banklararası münasibətlərdə SVİFT şəbəkəsi özünün səmərəli fəaliyyəti, sürəti və asan informasiya mübadiləsi ilə iqtisadi cəhətdən olduqca əlverişlidir. Böyük inkişaf yolu keçmiş bu fenomenal şəbəkə öncül standartları, struktur mükəmməlliyi, infrastruktur keyfiyyətliliyi ilə hələ də əvəzəilməz olaraq qalır. Bu amil Azərbaycanın maliyyə institutlarının da həmin sistemə inteqrasiyasında mühüm rol oynamışdır. Ölkədə SVİFT şəbəkəsindən faydalanma əsasında AZİPS və XÖHKKS kimi milli ödəniş sistemləri yaradılmış və digər institusional təsisatlandır-malar aparılmışdır. Həmin milli ödəniş sistemlərinin daim təkmilləşdirilməsi normativ-hüquqi bazanın genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi və müvafiq dövlət programının həyata keçirilməsi ilə aparılmaqdadır.

SVİFT şəbəkəsinin beynəlxalq maliyyə münasibətlərində, pul-ödəniş sistemindəki rolunu təhlil edərkən onun informasiyaların ötürülməsində yüksək etibarlılığı, təhlükəsizlik təminatlılığı, məlumatların arxivləşdirilməsi, itirildiyi təqdirdə məsuliyyət daşması, itkilərin müvafiq pul ekvi-valentində əvəzləndirilməsi və daim inkişafda olması kimi üstünlükləri qiymətləndirilərək qruplaşdırılmışdır. Bununla belə, şəbəkənin aparatının təhlili ilə onun zəif cəhətləri də müəyyən-ləşdirilərək yenidən təsnifatlandırılmışdır. Zəif cəhətlər sırasında sistemin mürəkkəbliyi, kiçik və orta banklar üçün cəmiyyətə daxil olmanın bahalıq, komisiya haqların müxtəlifliyi və yüksək dəyərliliyi, sistem üzrə bütün bank əməkdaşlarının ixtisaslılığı ilə bağlı problemlərlə yanaşı, daha radikal qəsb edən inhisarçılıq və siyasi alət kimi istifadə imkanlığı qiymətləndirilmiş və həmin sırada ona prioritetlik verilmişdir. Sistem inhisarçılığının olması, əlbəttə, ağırlıq haldır.

Təhlil və araşdırmalar göstərmişdir ki, müasir zamanda ölkələrin SVİFT şəbəkəsindən kənarlaşdırılmasına beynəlxalq aləmdə hələ də tam təminatlı, rəqabətqabiliyyətli alternativlər mövcud deyildir. Ayrı-ayrı yerlərdə yaradılanlar isə ölkədaxili və bir qədər də regional xarakter daşıyır. Geriyə - "Teleks sistemi" nə qayıdış da tam müvəffəqiyyətli deyildir. Bu istiqamətdə optimist ssenari isə global maliyyə sisteminin inkişafı və dəyişməsi ilə bağlı olacaqdır. Digər tərəfdən SVİFT şəbəkəsinin, onun standartlar sisteminin daim inkişafda olması da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Yeni yaranışların, yüksək texnologiyaların, peyk xidmətlərinin, transsərhəd ödəniş və köçürmələri asanlaşdıran "Blokçeyn" innovasiyalarının tətbiqi onun beynəlxalq ödəniş sistemindəki yaşayışını ömürlü edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Ataşov B.X. "Maliyyə bazarı". Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2016, "Kooperasiya" nəşriyyatı, 456 s.
2. Məmmədov Z.F. Azərbaycan Milli Ödəniş Sisteminin inkişaf tendensiyası: hüquqi və iqtisadi aspektlərin təhlili. Bakı, "Qanun", 2009, № 3. s. 158 -170.
3. Банковские электронные услуги: Учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2009, 400 с.
4. Врублевской О.В. Финансы. М.: Юрайт, 2018, 464 с.
5. Кочергин Д.А. Электронные деньги. М.: Изд: Маркет, 2011, 424 с.
6. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике. М.: КноРус. Монография. 2011, 360 с.
7. Международные валютно-кредитные отношения / под редакцией Л.Н.Красавиной / учебник, 4-ое издание/ М.: Юрайт, 2016, 411 с.
8. Чернышов А.С. Всемирная межбанковская система SWIFT. Преимущества и недостатки / Молодой ученый. 2010, №1-2. Т. 1. с. 266-270.
9. www.elshanhajizadeh.com - prof. Elşən Hacızadənin saytı.
10. https://www.swift.com. SVİFT şəbəkəsinin rəsmi saytı
11. https://www.cbar.az. - Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi saytı
12. www.e-qanun.az. - Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının vahid internet elektron bazası.

Hər hansı bir ölkənin SVİFT şəbəkəsindən çıxarılması ssenarisini təhlil etdikdə görürük ki, bu zaman kimlər daha çox əziyyətlərə və məhrumiyətlərə məruz qalacaqlar. Başlıca reallıq ondan ibarətdir ki, SVİFT şəbəkəsindən kənarlaşma hər hansı bir ölkə üçün maliyyə blokadası deməkdir. Bu isə ölkəxarici maliyyə ödəniş böhranına, milli valyutanın zəifləməsinə və digər əməliyyat sınıqlarına səbəb olacaqdır. Burada zərərçəkənləri isə iki hissəyə ayırmaq olar: adi vətəndaşlar və iri biznes strukturları. Qeyd olunduğu kimi, kiçik "kart" tranzaksiyalarının və pul köçürmələrinin birbaşa SVİFT-lə bağlılığı yoxdur. Bu əməliyyatları böyük olmayan tranzaksiyaların aqreqatorları olan prosesinq mərkəzləri həyata keçirirlər. Bundan başqa, bir sıra elektron ödəniş sistemləri xarici ölkələrdə geniş şəbəkəyə malikdirlər. Burada İnternetə giriş, virtual kart və cüzdan (*pul kişəsi*) kifayət edir ki, müvafiq əməliyyat həyata keçirilsin. Proses isə 10 dəqiqədən az vaxt aparır və köçürmə anı baş verir.

Böyük biznesdə isə müvafiq asılılıq yetərlidir. Bu situasiyadan çıxışı praktiki olaraq müəyyən qədər İran İslam Respublikası və Koreya Xalq Demokratik Respublikası nümayiş etdirmişlər [6]. Belə ki, bu dövlətlər özlərində iri bank köçürmələri sistemi yaradaraq beynəlxalq arena-da ayrı-ayrı şirkət və bankların ödənişlərinin zəmanətçisi kimi çıxış etmişlər. Əlbəttə, belə təsisatlandırma vaxt tələb etmiş və köçürmələrdə ləngimələrlə müşayiət olunmuşdur. Ona görə də SVİFT-in bağlanması böyük fəlakət hesab etmək lazım deyil. Belə olan təqdirdə bir çox vətəndaşlar bunu heç hiss etməyəcək, digərlərində isə "hesablarda sıfırlar" bir qədər ləng hərəkət edəcəkdir. Bundan başqa, bütün bunları nəzərə alaraq, hər bir ölkə müvafiq mühafizə və uyğun ödəniş sistemləri yaratmağa məhkumdurlar. Əlbəttə qeyd olunduğu kimi, burada böyük pullarla bağlı limit məhdudiyətinin və yüksək komisiyanın olması işi çətinləşdirən məqamlardandır.

Pul köçürmələrində kriptovalyutanın da rolu artırmaqdadır. Bəziləri buna skeptik yanaşsalar da, digər bir qrup ondan fəal istifadə etməkdədir. Bu sırada müvafiq şəbəkənin özünün təkmilləşdirilməsinə də böyük ehtiyac vardır. Hesab olunur ki, bu asan köçürmənin normativ-hüquqi bazası genişləndikcə və sistem universallaşdıqca onun funksionallığı da artacaqdır.

Aparılan təhlillər göstərir ki, qloballaşan dünyada SVİFT şəbəkəsindən kənarlaşmaya beynəlxalq aləmdə hələ ki, tam təminatlı, rəqabətqabiliyyətli alternativ yoxdur. Ekspert qiymətləndirməsində hər hansı bir ölkə analoji şəbəkəni başlıca olaraq daxili bazar üçün yaradar, lakin beynəlxalq aləmə davamlı çıxışda uğur qazana bilməz. Köhnə "Teleks sistemi" nə qayıdış da tam müvəffəqiyyətli deyildir. Burada optimist ssenari isə dünyanın dəyişməsi, global maliyyə sisteminin inkişafı və daha optimal səviyyəyə çatması ilə bağlıdır. Bununla belə, SVİFT-in yerində saymaması da göz önünə gəlməlidir. Qlobal çağırışlardan irəli gələrək, bu sistem daim inkişafdadır. Hazırda onun tərəfindən sözügedən "SWIFT gpi" (*global payments innovation, GPI*) adlanan yeni innovasiya sisteminin tətbiqi həyata keçirilir. Bu sistem şəffaflığı, yüksək sürəti, məlumatların dəyişilmədən ötürülməsi, onların tam izlənməsi, köçürmə zəncirində proseslərin daha da sürətləndirilməsi imkanı, tranzaksiyaların istənilən vaxt dayandırılması kimi texnologiyaları ilə beynəlxalq ödənişləri yeni pilləyə qaldıraraq keyfiyyətli dərəcədə dəyişikliklərə uğradır. Hazırda 500-ə qədər maliyyə institutu bu təşəbbüsə qoşulmuşlar [10]. Artıq minlərlə beynəlxalq ödənişlər bu yeni standartla həyata keçirilir. "SVİFT gpi" həmçinin pulların yuyulmasının qarşısına sədd çəkir, maliyyə cinayətləri, maliyyə terrorçuları ilə mübarizədə yeni effektlər yaradır. O, böyük həcmli vəsaitlərin köçürülməsində pul dövriyyəsinin proqnozlaşdırılması və likvidliyin idarə olunmasının optimallaşdırılması baxımından faydalıdır. Bu yeni sistemdə "Blokçeyn (*məlumatların saxlanması vasitəsi, müqavilələrin, sövdələşmələrin, tranzaksiyaların rəqəmsal reyestri*) texnologiyalarından istifadə etməklə, transsərhəd ödəniş və köçürmələr asanlaşır [3, 10]. Qeyd olunmalıdır ki, blokçeyn sistemində məlumatları dəyişmək, saxtalaşdırmaq və hətta kopyalamaq belə mümkün deyildir. Bütün bunlar onu göstərir ki, artıq peyk texnologiyalarını da mənimsəməkdə olan beynəlxalq ödənişləri inhisara almış SVİFT heç bir vaxt qlobal maliyyə bazarından çıxmaq niyyətində deyildir. Digər tərəfdən isə onun alternativləri də bu işdə ona ciddi rəqib kəsilməkdən hələ də uzaqdadırlar.

*Нурлан Эльшан оглы Гаджизаде
магистр Азербайджанский Институт Стандартизации*

**Всемирная межбанковская финансовая телекоммуникационная сеть:
преимущества и риски**

Резюме

В статье исследованы организационная структура Всемирной Межбанковской Финансовой Телекоммуникационной Системы (SWIFT), особенности ее инфраструктуры, стандарты услуг, события, обусловившие на современном мировом финансовом рынке ее превращение в важный инструмент, оценены и классифицированы преимущества и недостатки с точки зрения новых глобальных вызовов. Здесь, также были проанализированы роль и значение созданных платежных систем по интеграции Азербайджана в сеть SWIFT, оценены риски, связанные с вмешательством в глобальную систему, определены аспекты, характеризующие ее развитие с применением новых передовых технологий.

Ключевые слова: сеть SWIFT, платежная система, финансы, Система Расчетов в Режиме Реального Времени (CRRP), Расчетная Клиринговая Система по мелким Платежам (PKCMI), межбанковские отношения, блокчейн.

*Nurlan Elshan oglu Hajizada
Master of Azerbaijan Institute of Standardization*

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications: advantages and risks

Summary

The article examines the organizational structure, infrastructure characteristics, standards for services of the Society for Worldwide Interbank Financial Communications Channels (SWIFT), key events that helped SWIFT become an important tool in the global financial market and new global challenges assessed and qualified its strengths and weaknesses. It also analyzed the role and importance of the established payment systems for the integration of Azerbaijan into SWIFT, assessed the risks associated with interventions of the global system and using the advanced technologies, identified the characteristics of its development.

Key words: SWIFT, payment system, finance, The Real Time Gross Settlement System (AZIPS - RTGS), The Low Value Payments Clearing and Settlement System (XOHKS - LVPCSS), interbank relations, blockchain.

MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin "Kooperasiya" elmi-praktitki jurnalında çap olunmaq üçün məqalə təqdim olunarkən aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır.

- *Məqalələr üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. Məqalənin yazıldığı dildən əlavə, digər iki dildə xülasəsi verilməlidir. Xülasələrdə həmçinin müəllifinin adı, soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi hər üç dildə dəqiq göstərilməlidir.*
- *Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuş ədəbiyyat xülasələrdən əvvəl kodlaşdırma üsulu ilə göstərilməlidir.*
- *Məqalədə yarımbaşlıqların verilməsi mütləqdir.*
- *Məqalələrin mətnləri 1 intervalla, Times New Roman - 12 ölçülü şriftlərlə yığılmalıdır.*
- *Məqalənin elektron və çap olunmuş variantı ayrıca faylda təqdim edilməlidir.*

Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr çap edilməyəcəkdir. Əlyazmalar geri qaytarılmır.

QEYD: Bu şərtlər müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərə verdiyi tələblər əsas götürülmüşdür.

Çapa imzalanmışdır: 10.09.2019

Format: 60x84, 1/8

Fiziki çap vərəqi: 28

Tirajı: 300 nüsxə

Jurnal Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin nəşriyyat-poliqrafiya şöbəsində yığılıb səhifələnmiş və mətbəəsində çap edilmişdir.

Ünvan: AZ1106, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Nəcəf Nərimanov küçəsi 93.

“AZƏRİTTİFAQ”
AZƏRBAYCAN KOOPERASIYA UNIVERSİTETİ

KOOPERASIYA

elmi-praktiki jurnal

1964-2019

55

Nº3 (54)-2019

Nº3 (54)-2019

ISSN 2218-91-49